

Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo

also known as "Tula, Hidalgo", "Área de Tula"

By Blanca Paredes Gudiño, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Ritual Deposit, English, Religious Group, Chichimeca, Mesoamerica, Toltec Religion, Religious Place, Language, Archaeological monument, Tula, Hidalgo

Características de la zona arqueológica conocida como Tula, en el Estado de Hidalgo, La Antigua Tollan, Xicocotitlan (Tula junto al cerro Xicuco).

Date Range: 600 CE - 1200 CE

Region: Zona de Tula, Hidalgo

Region tags: Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo

Área de Tula, Hidalgo, circundando a la zona arqueológica de Tula, Declarada como Zona de Monumentos Arqueológicos

Status of Participants:

✓ Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Fuente 1: Paredes Gudiño, Blanca. Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo, Colección Científica, N° 210, Instituto Nacional de Antropología, México, 1990.
- Fuente 2: Healan, Dan. M.. "Patrones residenciales en la antigua ciudad de Tula". Estudios sobre la Antigua Ciudad de Tula, Colección Científica N° 121, Instituto Nacional de Antropología, México, 1982: 123-148.
- Fuente 3: Mastache, Guadalupe; Robert Cobeau y Dan M. Healan. Ancient Tollan: Tula and the Toltec Hearthland, University Press Colorado, 2003.
- Fuente 1: Healan, Dan M. (editor), Tula of the Toltecs. Excavations and Survey. University of Iowa, Iowa City, 1989.
- Fuente 2: Healan, Dan M.: "Architectural implications of daily life in ancient Tollán, Hidalgo, Mexico", 2010
- Fuente 3: Healan, Dan M. Household, Neighborhood, and Urban Structure in an "Adobe City": Tula, Hidalgo, Mexico". Domestic Life in Prehispanic Capitals: A Study of Specialization, Hierarchy, and Ethnicity, edited by Linda Manzanilla and Claude Chapdelaine, pp. 67-88. Museum of Anthropology Memoir 46. Museum of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor

Notes: Referirse a los grupos establecidos en Tula Hidalgo, como los toltecas, implica por un lado, entender la multiétnicidad que se llegó a configurar en su población; por ello se han generado numerosos estudios especializados en distintos aspectos para caracterizarlos, tanto de su perfil como población, su vida cotidiana, patrones habitacionales, sus actividades, sus especializaciones, formas de organización en distintos aspectos, incluyendo labores destacables como el comercio, En este sentido se brindará una extensa bibliografía.

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

– URL de la Fuente 1: <https://www.guiahidalgo.com.mx/index.php/turismo/item/260-zona-arqueologica-de-tula>

– Descripción de la Fuente 1: indica cómo llegar y las características generales del lugar

– URL de la Fuente 2: <https://lugares.inah.gob.mx/es/zonas-arqueologicas/zonas/1736-tula.html>

– Descripción de la Fuente 2: Lugar oficial del INAH que muestra los edificios principales

Notes: En general funcionan para conocer cómo llegar y las características generales de la zona arqueológica abierta al público.

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

– Sí

Type of excavation:

– Científica

Notes: Se han desarrollado varios proyectos con fines de investigación en la zona, dentro de los más destacable, se puede mencionar los trabajos de exploración de Jorge R. Acosta desde 1940 a 1960 (14 temporadas de campo; El Proyecto Tula en los años de 1970, coordinado por Eduardo Matos Moctezuma; los trabajos del Proyecto Tula por parte de la Universidad de Missouri, coordinado por Richard Diehl; Proyecto Tula en los años 1980-1982, coordinado por Rafael Abascal; de igual forma han tenido lugar diversos Proyectos de Mantenimiento y Conservación con la colaboración de Roberto Gallegos en los años 90 y posteriormente la atención de Proyectos por parte de la coordinación de Guadalupe Mastache y Robert Cobean 2000-2004.

– Ilícita

Notes: Lamentablemente ante la fuerte urbanización del área en torno a la zona arqueológica de Tula, ha motivado la destrucción y el saqueo de sus asentamientos prehispánicos, con una creciente pérdida de los mismos. De igual forma, lo anterior ha motivado el saqueo constante de los contextos arqueológicos, inhibiendo la comprensión de la zona en su totalidad.

– Pre-moderna

Notes: Las obras de infraestructura han dañado fuertemente a la zona, ya que está cerca la Termoeléctrica, la Refinería y la explotación de las cementeras, por ello mayor destrucción, pero también propiciando una fuerte erosión sobre los monumentos.

↳ Years of excavation:

– Rango de años: 1940-2024 en distintas temporadas y coordinadas por diferentes investigadores

↳ Name of excavation

– Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R. Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías (coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020.

Notes: Adicionalmente se han realizados diferentes trabajos de salvamento y rescate en la zona por varios investigadores, cubriendo etapas de excavación; así como etapas de mantenimiento y conservación en distintos sectores del área de Tula.

Reference: Abascal Macías, Rafael, ed.. Informe Preliminar Del Proyecto De Salvamento Arqueológico En Las Zonas De La Malinche Y El Tesoro. Edited by Rafael Abascal Macías. México: Archivo Técnico Consejo de Arqueología, INAH, 5 vols., 1982.

Reference: Acosta, Jorge R.. "Exploraciones En Tula Hgo.". Revista Mexicana De Estudios Antropológicos IV, N° 3 (1940): 172-94.

Reference: Diehl, Richard A., ed.. Studies of Ancient Tollan: A Report of University of Missouri, Archaeological Project Monographs in Tula Anthropology N° 1. Edited by Richard A. Diehl. Columbia: Department of Anthropology, University of Missouri, 1974.

Reference: Matos Moctezuma, Eduardo, ed.. Proyecto Tula 1a Parte. Edited by Eduardo Matos Moctezuma. México: Colección Científica N° 15, INAH, 1974.

Reference: Matos Moctezuma, Eduardo, ed.. Proyecto Tula 2a Parte. Edited by Eduardo Matos Moctezuma. México: Colección Científica N° 33, INAH, 1976.

– Oficial o nombre descriptivo: Proyectos de rescate y salvamento arqueológico en torno a la zona por obras de infraestructura y efectuados por varios investigadores

Notes: Como resultado de lo anterior, existen los informes correspondientes en el Archivo Técnico del Consejo de Arqueología del INAH

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

– Elevación

↳ Type of elevation

– Otro [especifique]: con el Cerro Xicococ, es decir el Xicuco ubicado al norte del valle de Tula, por el que se le da el nombre de Tollan Xicocotitlan (Tula junto al Xicuco).

Notes: Es un gran referente que destaca por su configuración y a la vista desde la zona de Tula, desde cualquier punto de la ciudad.

– Fuente de agua

Notes: junto a los Ríos Tula (Texcalapan) y Rosas, en su confluencia

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Sí

Type of feature

- Montículo
- Nivelación del terreno
- Construcción de terrazas
- Limpieza del terreno
- Vía o superficie del camino
- Otro [especifique]: plazas, juegos de pelota, altares, caminos y calles

Notes: Observables en la ocupación de toda el área de Tula, desplantando sus estructuras en la cima de los cerros en torno al "Valle de Tula" (Cerro La Malinche, Cerro Magoni, Cerro El Cielito), que se ubica en realidad en el Cerro El Tesoro (Toltecatépetl) y en su extensión hacia el norte donde se desplantan varios sectores y hacia el norte Tula Chico y El Corral.

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Sí

Notes: Es una gran ciudad configurada a partir del Valle de Tula y los cerros aledaños, de la que se considera que abarcó mucho más de 16 Km². Hoy podemos suponer en torno a más de 20 Km²

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "'reflexiones En Torno Al Desarrollo Cultural De La Antigua Tollan, a La Luz De Nuevos Fechamientos Por C14'". In V Coloquio Pedro Bosch Gimpera. Cronología Y Periodización En Mesoamérica Y El Norte De México, 79–95, 2001.

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

– No

Notes: El crecimiento urbano desmedido y anárquico ha invadido y destruido evidencias prehispánicas.

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

– Sí

Is the place situated in a rural setting:

– Sí

Notes: en algunos sectores, aunque mínimos

↳ Are there settlements in close proximity to the place:

– Sí

Notes: Tula es tan extensa y de configuración peculiar, que fue aprovechado todas las elevaciones en torno al Valle central de Tula; sin embargo, espacios rurales rodean a la gran ciudad, en los que se han descubierto amplios sectores habitacionales. En la actualidad por todos lados la urbanización avanza veriginosamente.

↳ Are there routes of travel in close proximity to the place:

– Sí

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Notes: La configuración de los asentamientos en Tula, consiste en que la parte central son los espacios cívico-ceremoniales, en torno a ellos, se desplantan edificios públicos, palacios, juegos de pelota, y unidades habitacionales rodeando. Incluso se han hallado templos dentro de los conjuntos de habitación

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Sí

↳ A single structure

– No

Notes: Nos referimos a un emplazamiento muy complejo, desde el aprovechamiento total del valle y de las elevaciones que le circundan, Aquí se han detectado al menos dos grandes centros como Tula Chico y Tula grande, por supuesto además El Corral y Plaza Charnay de menores dimensiones. En cada uno de estos sectores se desplantan grandes edificios o estructuras y todo ello rodeado de amplias secciones para la habitación e incluso de talleres de producción diversa. Todo esto incluye tres Juegos de Pelota y varias estructuras sobre los cerros, también de gran complejidad.

↳ One single feature

– Limpieza del terreno

Notes: Absolutamente para la configuración y desplante de toda la ciudad y en este sentido desplantar sus edificios.

↳ A group of structures:

– Sí

Notes: se agrupan en distintos sectores de la zona, destaca Edificio El Corral, Tula Chico y Tula

Grande; así como la ocupación en las distintas elevaciones en torno a la zona principal.

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: La zona de Tula ha mostrado un gran desarrollo en distintas etapas, siendo muy clara una ocupación a partir del periodo Epiclásico, posteriormente durante el Postclásico Temprano y aún después durante el periodo Postclásico Tardío.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "SYSTEMATIC INVESTIGATIONS IN THE CORE AND PERIPHERY OF ANCIENT TULA". *Ancient Mesoamerica* 32, , no. 1 (2021): 100-118. <https://doi.org/10.1017/s0956536120000267>.

Reference: Healan, Dan M., Robert H. Cobean, and Robert T. Bowsher. "'revised Chronology and Settlement History of Tula and the Tula Region '". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 165-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0956536120000267>.

↳ A group of features:

– Sí

Notes: Cada etapa refleja diferentes sectores de ocupación (modificándose la extensión) en los que se muestran distintas orientaciones en la construcción de los edificios, modificaciones en estilos y formas constructivas

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: Cada momento grande de ocupación, refleja un acomodo distinto, orientación diversa y abarca una extensión diferente, que va en aumento en cada una de ellas. Incluso, iconográficamente revela la adoración a distintas deidades. las técnicas constructivas varían.

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Sí

Notes: De lo conocido, destacan dos grandes plazas con varios edificios en torno a ellas, Tula Chico y Tula Grande; probablemente lo que se conoce como edificio El Corral (ubicada al norte de Tula Chico), haya sido otra plaza, así como otra más pequeña que sería la Plaza Charnay. Sin embargo, aunque la estimación aproximada de la ciudad de Tula es de 16 km², en realidad considero que fue mucho más amplia incluso mas de 20 Km², ya que se se continúan registrando asentamientos hacia todos lados de lo que fue el valle central (Cerro El Tesoro) y los cerros que lo rodean. Se ha llegado a suponer que Tula Chico fue la primera plaza en construcción y que sirvió de "modelo" para la edificación de Tula Grande, pues su distribución es similar, además de que la primera muestra una ocupación claramente más temprana.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "'reflexiones En Torno Al Desarrollo Cultural De La Antigua Tollan, a La Luz De Nuevos Fechamientos Por C14'". V Coloquio Pedro Bosch Gimpera. *Cronología Y Periodización En Mesoamérica Y El Norte De México*, 2001, 79-95.

Reference: Mastache, Guadalupe, Dan M. Healan, and Robert H. Cobean. "'four Hundred Years of

Settlement and Cultural Continuity in Epiclassic and Early Postclassic Tula". In *The Art of Urbanism: How Mesoamerican Kingdoms Represented in Architecture Themselves and Imagery*. Washington D.C.: William Fasch and Leonardo López Luján, 2009.

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Culto

Notes: Son espacios que además de culto y considerarse lugares sagrados, configuran espacios concentradores de la población. Son los espacios más significativos, en torno a ellos los Juegos de Pelota y más allá los palacios, las residencias y los conjuntos habitacionales. Probablemente también se llevaron a cabo ceremonias no sólo en las plazas, sino que también algunas reuniones importantes en edificios como el Palacio Quemado en Tula Grande, así como quizás algunas actividades de tipo administrativo.

↳ Worship:

– Comunal

– Política

Notes: Es evidente que también en estos espacios se concentraba el poder político y que desde ahí se dominaban las relaciones con otros sectores de la población

↳ Is the structure/feature finished:

– Sí

Notes: De hecho muestra diferentes etapas constructivas

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Sí

Notes: se puede argumentar que con claridad se observan tanto el inicio de su configuración, así como una etapa de mayor esplendor en su ocupación y la posterior reocupación por la llegada de otros grupos como chichimecas, y aztecas. Los edificios muestran varios remosamientos y ampliaciones

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Sí

Notes: Se muestran distintas etapas constructivas en los edificios

↳ Was the structure/feature destroyed:

– Sí

↳ How was the structure/feature destroyed

– Por incendio

Notes: Mucho se habla de la destrucción de la ciudad, debido a encontrarse evidencias de incendios por restos de ceniza y de madera carbonizada. la estructura principal es el Edificio B o Pirámide tlahuizcalpantecuhtli, la cual, al momento de su exploración mostraba una cala en la parte norte donde se hallaron los restos de las "caríatides", la interpretación al respecto es que grupos posteriores a la ocupación tolteca, saquearon e incendiaron a la ciudad. Todo esto deberá reevaluarse, dado que ahora sabemos de la práctica de "desacralización" de los edificios, como una forma de completar un ciclo vivido en el lugar. Aún faltan muchos estudios al respecto.

↳ Was it destroyed deliberately:

- Por motivos políticos
- Como resultado del saqueo

↳ Was it destroyed by accident/natural phenomena:

- Accidente causado por humanos

Notes: Se han hecho estudios en los que se plantea la posibilidad de un incendio provocado como parte de un ritual de desacralización de los edificios, a manera de consagrar la ocupación de éstos

Reference: Dugan Iverson, Shannon. "LOS ETERNOS TOLTECAS: HISTORIA Y VERDAD DURANTE LA TRANSICIÓN DEL PERIODO AZTECA AL COLONIAL EN TULA, HIDALGO". *Arqueología Iberoamericana Año X, vol 37 , suplemento 3 (2018): 3-27.*

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

- Sí

↳ In antiquity

- Más de una vez

↳ In modernity

- Post-Renacimiento

Notes: Al momento de las exploraciones por Jorge R. Acosta, el edificio fue reconstruido

Reference: Kirchhoff, Paul . "quetzalcóatl, Huemac Y El Fin De Tula". *Cuadernos Americanos Vol. XXXV, N° 6 (1955): 163-96.*

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Sí

Dedicated to a supernatural being:

– Sí [especifique]: Se puede señalar que existen evidencias del reconocimiento a Quetzalcóatl como Serpiente Emplumada. Destacan en Tula Grande, la estructura principal dedicada al culto de Tlahuizcalpantecuhtli, es decir a Quetzalcóatl en su advocación como Lucero del Alba, Venus. El Edificio El Corral dedicado a Ehécatl- Quetzalcóatl (deidad del Viento)

Reference: Acosta, Jorge R.. "La Ciudad De Quetzalcóatl". Cuadernos Americanos V. 2 (1942): 121-31.

Reference: Florescano, Enrique. "'La Saga De Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl'". Relaciones Volumen XXIV, núm. 95 (2003): 201-34.

Reference: Graulich, Michel. Quetzalcóatl Y El Espejismo De Tollan. Bélgica: Instituut voor Amerikanistiek, 1988.

Dedicated to more than one supernatural being:

– Sí [especifique]: Tezcatlipoca

Notes: A través de la iconografía, se observa la representación de esta deidad en etapas constructivas posteriores, sustituyendo el culto a Quetzalcóatl

– Sí [especifique]: Tláloc

Notes: Existen elementos iconográficos en rocas labradas y en esculturas con la representación de esta deidad, por lo que se puede afirmar que era un dios principal en el momento de apogeo de la ciudad., como ejemplo: https://mna.inah.gob.mx/detalle_pieza_mes.php?id=216

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– Sí

Notes: En la estructura principal de Tula Grande, denominada Edificio B o Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli, se localiza en la parte superior un templo que fue sostenido por pilastras, las cuales estuvieron labradas con diferentes motivos. Resalta el culto a Quetzalcóatl y a sus seguidores. Aquí observamos de manera inherente la figura del sacerdote- dios, además de sus advocaciones como Lucero del Alba o Tlahuizcalpantecuhtli, pero también como antecedente de la Serpiente Emplumada, presente en algunos motivos de las Cariátides (esculturas en piedra que también aparentemente se ubicaban en la parte superior del basamento.

Is it a cenotaph:

– Sí

Notes: De acuerdo a las fuentes del siglo XVI, se sabe que Quetzalcóatl abandona la ciudad para irse al oriente, dadas las pugnas entre los pobladores; sin embargo deja fuertemente marcada su presencia.

Does it commemorate a family/clan/group:

– El campo lo desconoce

Notes: considero que se puede señalar que sí es una conmemoración a los adoradores al culto a Quetzalcóatl; sin embargo, aún faltan muchos estudios para marcar si verdaderamente se puede reafirmar la salida de grupos de Tula que adoraban a su dios Quetzalcóatl.

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– Sí

Notes: Seguramente a sus orígenes múltiples, es decir en parte a los nexos teotihuacanos, a los otomíes establecidos con anterioridad, a los chichimecas que llegan del norte. En este sentido las evidencias materiales muestran rasgos de esa multiétnicidad.

↳ Is it a cenotaph:

– Sí

Notes: no se encuentran aún evidencias contundentes en materia de entierros propiamente que permitan sustentar las diferencias de estos grupos en la composición de la población establecida en Tula a lo largo de varios años, pero las investigaciones están en proceso.

↳ Body present:

– No

↳ Part of body present:

– No

↳ Does it commemorate a family/clan/group:

– Sí

Notes: Probablemente a sus ancestros, quienes fungen como parte de los pobladores originarios quienes darán lugar a los toltecas

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Sí

Notes: Es muy claro que determinadas estructuras o edificios podrían relacionarse con las distintas entidades políticas en turno. En este sentido en un principio destaca la relación con la deidad Mixcóatl, mientras que después es marcadamente la adoración al culto de Quetzalcóatl y otras deidades que comparten. Posteriormente a la supuesta salida de Quetzalcóatl y sus seguidores, se comienza a percibir la presencia de Tezcatlipoca y sus adeptos, esto incluye la presencia de la deidad de Xipe Tótec, lo que conlleva a suponer que es cuando se introduce el sacrificio humano.

↳ Specify

– Rey o emperador

– Especialistas religiosos afiliados a la entidad política

Notes: Podemos señalar que la figura de "rey" como gobernante puede ser identificada aquí, pero también incluye al grupo de sacerdotes como especialistas religiosos que siguieron en su momento a determinado rey o gobernante, y por consecuencia a sus creencias religiosas.

Were the Structures built by specific groups of people:

– Sí

Notes: Seguramente en cada etapa que hemos descrito, ya que en Tula se ha destacado la figura de los artesanos como " grandes artífices", (aunque criticados en la actualidad por los supuestos malos acabados que le han dado una apariencia a la ciudad de de construirse con premura, o poco hábiles en sus acabados finales); considero que lo eran, logrando grandes trabajos, sin embargo, podemos argumentar a favor que no le concedieron mayor importancia a su elaboración en detalle, pues eran grupos que entraban y salían constantemente de la ciudad. De acuerdo a lo anterior, en este sentido, resalta notablemente la figura de los comerciantes, como un antecedente claro y nítido del pochteca como figura dstacable en las fuentes, quienes viajaban a largas distancias constantemente y no permanecían mucho tiempo en su lugar donde moraban.. Por otra parte la ciudad entera muestra constantes ampliaciones, remodelaciones y remozamientos, así seguramente hubo grupos especializados en las diferentes épocas constructivas.

Groups:

– Trabajadores especializados/artesanos

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– Sí

Notes: Sabemos que los grupos chichimecas fueron guiados por su líder Mixcóatl, quienes al llegar a Tula se encontraron con los otomíes y seguramente con alguna parte de la población teotihuacana, que en su reacomodo permanecerá en Tula. Es en esta fase temprana que surgen amplios sectores habitacionales que reflejan a una población ya dedicada al comercio de largas distancias, pero que era necesario tener su centro principal como Tula Chico para reconocer e identificarse con sus deidades y con sus grupos afines, en este caso con la presencia de Mixcóatl, Izpapálotl, Huhuetéotl. Tula Grande muestra en una subestructura, elementos relacionados con Mixcóatl, pero la edificación principal de toda la plaza y de los edificios principales como Edificio B y el llamado Palacio Quemado, muestra en sus ornamentos con lápidas labradas, la representación de la Serpiente de Nubes (Mixcóatl) y de la Serpiente Emplumada en los frisos de las banquetas que adornan al edificio, pero también elementos alusivos a Quetzalcóatl. En el Edificio B, se pueden ver elementos alusivos a Tlahuizcalpantecuhtli y Venus.

Specify

– Revelado por humanos semi-divinos

– Revelado por otro tipo de seres sobrenaturales [especifique]: Además de sus dioses, por sus guías, líderes del grupo, como Mixcóatl, quien funge como su deidad ancestral.

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– Sí

Notes: Con probabilidad para reestablecer el culto a la Serrpiente Emplumada, pero aquí resurgiendo Quetzalcóatl (de quien se refiere como hijo de Mixcóatl como ser humano)

↳ Specify

– Nacimiento de un dios supremo

Was the place created as the result of an event:

– Sí

Notes: la búsqueda de un espacio en donde pudieran establecerse los chichimecas de Mixcóatl

↳ Specify

– El dios o los dioses solicitaron ser traídos aquí

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– No

Was the establishment of the place motivated by:

– Como expresión de devoción sin expectativa de un favor a cambio

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Design and Material Remains

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

– Sí

Notes: En los centros principales se desplantan varias estructuras rodeando la plaza, y al centro altares, a un lado los juegos de pelota y en torno a estos centros ceremoniales, se desplantan extensas zonas habitacionales. Así mismo los cerros que se ubican alrededor del valle se encuentran ocupados por gran cantidad de edificios y de conjuntos habitacionales. Aún falta por explorar muchos sectores.

↳ Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

– Sí

Notes: El Valle de Tula y su entorno fue aprovechado para el desplante de sus diversos asentamientos, siempre observando la elevación al norte denominada el Xicuco, por ello probablemente el Edificio B o Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli pretendió emular esa cúspide.

↳ Are any of the structures attached to other structures:

– Sí

Notes: La compleja configuración de Tula, expone la construcción de distintos edificios en torno a amplias plazas, por ejemplo los "Palacios", los Juegos de Pelota, y en Tula Grande resalta el uso de un elemento arquitectónico muy destacable denominado el Gran Vestíbulo

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– Sí

Notes: no sólo por su configuración, sino también por tamaño y características. Algunos edificios sobresalen por su decoración, pero sin duda el énfasis lo tiene El Edificio B o Pirámide Tlahuizcalpantecuhtli y al norte de éste, también de manera anexa, se encuentra el Coatepantli o Muro de Serpientes

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– Sí

↳ In the average place, what percentage of area is taken up by built monuments:

– Porcentaje: 70

↳ Footprint of largest single religious monument, square meters:

Please add dimensions in the comments, if known.

– Metros cuadrados: 7000

Notes: Cabe señalar que hacia el lado sur del edificio principal, se localiza una estructura mayor denominada Edificio C; sin embargo, ésta no mantiene una profusa decoración, ni la ubicación como edificio principal.

↳ Height of largest single religious monument, meters:

– Altura, en metros: 43

Notes: Es probable que el Edificio C, haya sido en su momento un poco más alto

↳ Size of average monument, square meters:

– Metros cuadrados: 7000

↳ Height of average monument, meters:

– Altura, en metros: 40

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Sí

↳ Earth

– Sí

↳ Is this material sourced locally:

– Sí

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand

– Sí

↳ Is this material sourced locally:

– Sí

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay

– Sí

↳ Is this material sourced locally:

– Sí

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Plaster

– Sí

↳ Is this material sourced locally:

– Sí

Notes: En las cercanías se localizan fuentes de cal, la cual incluso sirvió en su momento para la explotación y construcción de edificios en Teotihuacan, y desde luego para los edificios de Tula

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Wood
– Sí

↳ Is this material sourced locally:
– Sí

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

Notes: pero seguramente se fue agotando debido a las numerosas construcciones y a las características ambientales muy secas de la zona

↳ Grass
– No

Notes: quizás muchos otros tipos de vegetación como los tulares

↳ Stone
– Sí

↳ Is this material sourced locally:
– Sí

Notes: se localizan fuentes de basalto dentro del sitio

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Other
– Otro [especifique]: rocas calizas y adobe

Notes: también abundan en la zona

Is the structure/feature made out of human-made materials

– Sí [especifique]: se puede referir el uso absoluto del basalto y las calizas, además de mencionar el estuco y las pinturas de los edificios, así como la probable utilización de diferentes ornamentos al parecer con conchas.

Decoration

Is decoration present:

– Sí

↳ Is decoration part of the building (permanent):

– Sí

↳ On the outside:

– Sí

↳ On the inside:

– Sí

↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries

– Sí

↳ Is the decoration figural:

A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted

– Sí

↳ Are there gods depicted:

– Sí

Notes: Está presente La Serpiente, Tlahuizcalpantecuhtli como Lucero del Alba-Venus, e incluso podemos decir que las lápidas labradas que representan felinos (algunos dicen jaguares que se relacionan con Tezcatlipoca) y águilas.

↳ Are there other supernatural beings depicted:

– Sí

↳ Are there humans depicted:

– Sí

↳ Are there animals depicted:

– Sí

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "el Significado De La Relación Águila-jaguar-serpiente". In *Iconografía Mexicana II. El Cielo, La Tierra Y El Inframundo: Águila, Serpiente Y Jaguar.o*, 295-302. México: INAH, 2000.

↳ Are there animal-human hybrids depicted:

– Sí

↳ Is the decoration non-figural:

– Sí

↳ Is it geometric/abstract

– Sí

Notes: Estan presentes las grecas en el remate del Coatepantli, como una alusión al corte transversal de un caracol, que a su vez refiere a Quetzalcóatl

↳ Floral motifs

– Sí

Notes: En muy pocos casos representados

↳ Is it writing/caligraphy

– Sí

Notes: Aunque muy pocos razgos lo presentan, se podría referir elementos que representen algún tipo de escritura, así como la presencia de "virgulas" que denotan la palabra, la música o los sonidos de las trompetas de caracol; de igual forma se llegan a apreciar ciertos numerales incluso.

Reference: Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XIV, núm. 2 (1957): 75-110.

– Sí

Notes: Conviene referir que podrían reconocerse nombres de gobernantes y ciertos numerales que indican fechas

↳ Is the decoration hidden or restricted from view:

– No

↳ Are there statues present:

– Sí

Notes: son abundantes en roca basáltica las esculturas como los estandartes.

↳ Cult statues:

– Sí

Notes: imágenes de Quetzalcóatl, Tláloc

↳ Statues of gods/supernatural beings:

– Sí

↳ Statues of humans:

– Sí

Notes: su representación antropomorfa

↳ Other [Specify]

– Otro [especifique]: Además de los portaestandartes con figura humana, sobresalen los felinos, las serpientes, ranas

↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No lo sé

↳ Are there paintings present:

– Sí

↳ Are they panel paintings [movable]:

– No

↳ Are they wall paintings:

– Sí

Notes: lamentablemente se han erosionado, pero se guardan registros de las exploraciones por Jorge R. Acosta, en donde reporta hallazgos de estas pinturas sobre las paredes de edificios principales en Tula Grande. por otra parte en el Cerro de la Malinche, en una de las residencias, localizamos muchos restos de pinturas como parte del relleno de ocupaciones posteriores. también en las exploraciones de rescate del Eje Vial, se localizaron fragmentos de adobes con restos de pintura mural que mostraban serpientes con gran colorido.

↳ Type

– Fresco "verdadero"

Notes: En determinados edificios se localizan como parte de la decoración en los muros, sobre una capa de estuco y pintados con diferentes motivos

↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:

– No

↳ Paintings representing mythological narratives:

– No

↳ Paintings representing human/historical narratives:

– Sí

Notes: las observadas como decoración de los edificios llamados palacios, se registra que estuvieron profusamente decorados con escenas de personajes ataviados realizando alguna actividad.

↳ Other [Specify]

– Otro [especifique]: Se localizaron restos de fragmentos con motivos de flores muy coloridas

↳ Are there mosaics present:

– No

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– Sí

Notes: En determinadas lápidas que decoraban edificios como el Palacio Quemado, Edificio B y el Edificio 4, en Zapata II, en Tula Chico.

↳ Are the inscriptions ornamental:

– Sí

↳ Are the inscriptions informative/declarative

[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– Sí

Notes: En algunos casos, probablemente aludiendo a la práctica de ciertas ceremonias, en otros casos, seguramente aludiendo a determinados eventos, pero que tendrían que estudiarse a profundidad.

Reference: Kristan-Graham, Cynthia, and Jeff Kowalski. "Chichén itzá, tula, and tollan.

changing perspectives on a recurring problem in mesoamerican archaeology and art history". In *Twin tollans. chichén itzá, tula, and the epiclassic to early postclassic mesoamerican world*, revised edition, edited by Jeff Kowalski and Cynthia Kristan-Graham, 2nd ed., 1-58. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library & Collection, 2011.

↳ Are the inscription a formal dedication:
– No

↳ Other type of decoration:
– Sí [especifique]: El uso de lápidas labradas con distintos motivos iconográficos por encima de los muros es frecuente en edificios de los sectores ceremoniales de Tula Grande y Tula Chico, así como también en El Corral

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:
– Sí

↳ Eyes (stylized or not)
– Sí

↳ Supernatural beings (zoomorphic)
– Sí

↳ Supernatural beings (geomorphic)
– Sí

Notes: Como la greca, que alude al caracol cortado, éste como representación del adorno que refiere a al usado por Quetzalcóatl (el veinto)

↳ Supernatural beings (anthropomorphic)
– Sí

↳ Supernatural beings (abstract)
– Sí

↳ Portrayals of afterlife
– No

↳ Aspects of doctrine (e.g. cross, trinity, Mithraic symbols)

– No

↳ Humans

– Sí

↳ Supernatural narratives

– No

↳ Human narratives

– Sí

↳ Other [Specify]

– Otro [especifique]: virgulas de la palabra y numerales

Notes: En las lápidas labradas, en determinados ejemplos se aprecian, además de la representación de algún elemento que marca temporalidad de posible fecha (caña, pedernal, etcétera) se ubican barras y puntos, Lo anterior nos hace suponer en una posible escritura desarrollada por los toltecas, tema que requiere un minucioso estudio.

Reference: Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XIV, núm. 2 (1957): 75-110.

Beliefs and Practices

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

– Sí

Notes: Lo entenderíamos en forma simbólica, es decir, la estructura principal se edifica en honor a Quetzalcóatl, su gobernante y/o sacerdote del mismo nombre pudiera haber sido enterrado dentro de este espacio sagrado, pero aún no lo sabemos, como también pueda suceder lo contrario debido a su salida de Tula hacia el Oriente. Puede añadirse el hecho de contar con información de un aproximado de 500 entierros distribuidos en toda la zona.

Is this a place for the worship of the dead:

– Sí

Notes: la muerte como concepto está presente en el desarrollo de la vida de los toltecas, seguramente se consideraba una vida posterior, de ahí la colocación de variadas y cuantiosas ofrendas. Por otro lado es recurrente localizar lápidas labradas con cráneos y otras de huesos largos cruzados como en el Edificio El Corral; así como presente también la imagen de un ser descarnado saliendo de las fauces de la serpiente en el Coatepantli o Muro de Serpientes. recordemos que para los pobladores

prehispánicos, la muerte es regeneración.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "el Concepto De Muerte Entre Los Pobladores De La Antigua Tula". Iconografía Mexicana V. Vida, Muerte Y Transfiguración. Colección Científica, INAH V (2004): 47-56.

↳ For the worship of a deceased person(s):

– Sí

Notes: varias

↳ For the worship of a deified human:

– Sí

Notes: sería el caso del personaje de Quetzalcóatl, presente de manera constante en toda su iconografía

↳ For the worship of a deceased hero:

– Sí

Notes: Se repite la situación para el mismo caso de Quetzalcóatl

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– Sí

Notes: Pero muy probablemente sólo de animales, aunque hay evidencias de restos humanos anexos de manera adicional como ofrenda

↳ Human:

– Sí

↳ How many humans are present:

– Número de sacrificios humanos:: varía, hay referencia de niños en varios contextos

Notes: Es un tema que requiere de muchas más investigaciones puntuales

↳ Out-group humans are sacrificed:

– Sí

Notes: Probablemente, insisto, requiere de muchas más investigaciones

↳ In-group humans are sacrificed:
– Sí
Notes: Es el caso de los niños y probablemente adultos

↳ Other humans are sacrificed:
– Otro [especifique]: cautivos probablemente

↳ Animal:
– Sí

↳ How many animals are present:
– Número de animales:: Se han localizado al menos 8 aves, 3 borregos cimarrones, algunos perros
Notes: el tema se encuentra en proceso de investigación

Are grave goods present:

– Sí

Notes: la gran mayoría de los entierros humanos localizados, cuentan con un ajuar de ofrenda, que varía en número y características

↳ Personal effects:
– Sí

Notes: además de objetos cerámicos y líticos, en algunos casos se observan collares, pectorales, pulseras, narigueras manufacturados en distintos materiales

↳ Valuable/precious items:
– Sí

Notes: objetos de concha, hueso, cobre, oro, piedra verde y turquesa

↳ Significant value:
Gold, jade, intensely worked objects, or meaningful symbolic value
– Sí
Notes: máscaras de travertino

↳ Some value, valuable or useful objects:
– Sí
Notes: adornos en cobre y en oro, además de turquesa

↳ Other

–Otro [especifique]: diversidad de materiales, entre ellos restos minerales

↳ Other

– Sí [especifique]: Probables restos minerales

Notes: Algunos han sido reconocidos;

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "systematic Investigations in the Core and Periphery of Ancient Tula". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

– Sí [especifique]: restos de alimentos

Notes: Tales como amaranto y grano de cacao en las inmediaciones de Tula

Are formal burials present:

– Sí

Notes: Existe la preparación de cistas construídas en piedra para la colocación de determinados individuos

↳ As cenotaphs:

– Sí

Notes: Hasta ahora, sólo podriamos suponer la figura de Quetzalcóatl

↳ In cemetery:

– No

Notes: no existe tal concepto en este lugar

↳ Family tomb/crypt:

– No

– Sí

Notes: Hay entierros múltiples, pero aún falta por estudiar si hay consanguineidad para referirnos a familias con seguridad

↳ Domestic context:

Interred beneath floors of house, or in areas of domestic activity

– Sí

Notes: la práctica es muy común en Tula

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, José Flores, and Ernesto Valentín. "Osteología De La Colección Del Proyecto Tula (1980-1982)". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XXXIV:2 (1988): 459-89.

↳ Other

– Otro [especifique]: en edificios, probablemente como ofrenda arquitectónica, por ejemplo en los Juegos de Pelota

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Sí

↳ Are they anthropomorphic:

– Sí

↳ Are they sky deity:

– No

↳ Are they chthonic (underworld)

– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

– Sí

Notes: Al mismo tiempo hombre-dios-sacerdote

Reference: López Austin, Alfredo. *Hombre-dios: Religión Y Política En El Mundo Náhuatl*. 2nd ed.. México: UNAM, 2022.

Reference: Florescano, Enrique. *¿cómo Se Hace Un Dios? Creación Y Recreación De Los Dioses En Mesoamérica*. México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– Sí

↳ Are they kin relation to elites:

– Sí

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Sí

↳ Are they unquestionably good:

– Sí

Notes: De acuerdo a las fuentes del siglo XVI, esvisto como un ser que acudía a realizar penitencias y hacía ayunos, ofrenda animales

↳ Are they other:

– Otro [especifique]: otra deidad aparte de Quetzalcóatl como Tezcatlipoca en otro momento

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Sí

↳ In waking, everyday life:

– Sí

↳ In dreams:

– El campo lo desconoce

↳ In trance possession:

– El campo lo desconoce

↳ Through divination practices:

– El campo lo desconoce

↳ Only through religious specialists:

– Sí

Notes: Además de las anteriores formas sólo como probables, cabe recordar que Quetzalcóatl es el dios supremo, el dios tutelar, pero también el sacerdote, el hombre

↳ Only through monarch:

– No

Are previously human spirits present:

– El campo lo desconoce

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Sí

↳ In waking, everyday life:

– Sí

↳ In dreams:
– El campo lo desconoce

↳ In trance possession:
– El campo lo desconoce

↳ Through divination practices:
– El campo lo desconoce

↳ Only through religious specialists:
– El campo lo desconoce

↳ Only through monarch:
– El campo lo desconoce

Are nonhuman supernatural beings present:

– Sí

↳ Nonhuman spirits can be seen:
– Sí

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:
– Sí

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– Sí

↳ In waking, everyday life:
– Sí

↳ In dreams:
– El campo lo desconoce

↳ In trance possession:
– El campo lo desconoce

↳ Through divination practices:
– El campo lo desconoce

↳ Only through religious specialists:
– El campo lo desconoce

↳ Only through monarch:
– El campo lo desconoce

Are mixed human-divine beings present:

– Sí

↳ Mixed human-divine spirits can be seen:
– Sí

↳ Mixed human-divine spirits can be physically felt:
– Sí

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– Sí

↳ In waking, everyday life:
– Sí

↳ In dreams:
– Sí

↳ In trance possession:
– Sí

↳ Through divination practices:
– Sí

↳ Only through religious specialists:
– No

↳ Only through monarch:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– Sí

↳ Is the cult statue visible:

– Sí

↳ Is the cult statue hidden:

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– Sí

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Sí

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– Sí

↳ Libations:

–Sí [especifique]: probablemente de pulque, cacao y posteriormente de sangre

↳ Offerings of food:

–Sí [especifique]: probablemente carne de animales como borrego cimarrón, guajolote, otras aves, venado, conejo, serpientes y seguramente el maíz en diferentes formas, así como el maranto

Reference: valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Restos De Ovis Canadensis En El Centro De México". *Ciencia Y Desarrollo*. Conacyt XIV, núm 82 (1988): 65-75.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, and Raúl Valadez Azúa. "uso Y Aprovechamiento De La Fauna En Las Zonas Habitacionales Exploradas En La Antigua Ciudad De Tula, Hgo.". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XXXIV:1 (1988): 169-94.

–Sí [especifique]: es altamente probable que se consumiera maíz y amaranto

↳ **Animal sacrifice:**

– Sí [especifique]: probablemente el borrego cimarrón, guajolotes, pecaríes

Reference: Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Un Entierro De Aves En La Antigua Ciudad De Tula". *Ciencia Y Desarrollo*. Conacyt XVI, núm 93 (1990): 41-48.

Reference: Azúa, Raúl Valadez, Blanca Paredes Gudiño, and Bernardo Rodríguez Galicia. "Entierros De Perros Descubiertos En La Antigua Ciudad De Tula" 10, no. 02 (June 1999). <https://doi.org/10.2307/972202>.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca. "'restos De Ovis Canadensis En El Centro De México'". *Ciencia Y Desarrollo*. Conacyt XIV, núm.82 (1988): 65-73.

↳ **Human sacrifice:**

– Sí [especifique]: al parecer de niños

Notes: probablemente de adultos

↳ **Sacred objects:**

– Sí [especifique]: tezcacuitlapillis

↳ **Daily life objects:**

– Sí [especifique]: vasijaas de todo tipo, braseros, armas, objetos diversos en piedra verde y obsidiana, figurillas

↳ **Other:**

– Otro [especifique]: objetos en oro y cobre

↳ **Supernatural beings care about sex:**

– El campo lo desconoce

Notes: Aunque de acuerdo a las fuentes del siglo XVI, Quetzalcóatl como hombre cometió pecado sexual , por lo cual, fue uno de los motivos por los que sale de Tula.

↳ **Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:**

– Sí

↳ **Supernatural beings care about or expect performance of rituals:**

– Sí

↳ **Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:**

– Sí

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Sí

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Sí

↳ Other:

– Otro [especifique]: Se preocupan por los mantenimientos en abundancia para su pueblo

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Sí

↳ Do visitors communicate with gods:

– Sí

↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:

– Sí

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Sí

↳ Do large-scale rituals take place:

– Sí

↳ Do small-scale rituals take place:

– Sí

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:

– Especifique: probablemente un 80%

↳ How often do these rituals take place:

– Especifique: probablemente a lo largo del año, por diversos motivos

Notes: Pero es un tema que requiere de muchas investigaciones más

- ↳ Are there orthodoxy checks:
 - El campo lo desconoce
- ↳ Are there orthopraxy checks:
 - El campo lo desconoce
- ↳ Are there synchronic practices:
 - El campo lo desconoce
- ↳ Are there intoxicants used during the ritual:
 - El campo lo desconoce

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– Sí

Notes: Pero al parecer después de que Quetzalcóatl sale de Tula, pues no estaba de acuerdo en que se hicieran sacrificios humanos. Seguramente sólo se llevaban a cabo con animales en las épocas tempranas en Tula.

- ↳ Are there animal sacrifices:
 - Sí [especifique]: Por el momento se puede referir a los borregos cimarrones, guajolotes, probablemente aves

- ↳ Are there human sacrifices:
 - Sí

Reference: Jordan , Keith, and Keith Jordan. "human Sacrifice in Tula. Reputation, Representation and Reality". In *Ritual Human Sacrifice in Mesoamerica: Recent Findings and New Perspectives*, 345–92. Ruben G. Mendoza and Linda Hansen (eds.). , 2024.

- ↳ Adults
 - Sí

- ↳ Is biological sex available from evidence:
 - Masculino

- ↳ Children
 - Sí

↳ Is biological sex available from evidence:

– Masculino

↳ Foreigners and/or slaves

– El campo lo desconoce

↳ Elites

– No

↳ Are the sacrificed humans associated in some way:

– El campo lo desconoce

Are there self-sacrifices present:

– Sí

↳ Suicide

– No

↳ Bloodletting

– Sí

Notes: hay evidencia material de punzones de hueso

↳ Mutilation

– Sí

Notes: dentaria

↳ Is self-sacrifice common and/or expect of elites:

– Sí

↳ Is it an elite prerogative:

– No

↳ Is it a kingship prerogative:

– No

Are material offerings present:

– Sí

↳ Are material offerings mandatory:

– Sí

↳ Are material offerings composed of valuable objects:

– Sí

Notes: En los casos de la elite

↳ Are material offerings composed of daily-life objects:

– Sí

Notes: casi siempre

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– Sí

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– Sí

↳ By all the community

– Sí

↳ By specific individuals

– Sí [especifique]: sacerdotes,

Notes: dado que la representación de cuahxicallis en el Palacio Quemado así lo sugiere

Is maintenance of the place performed:

– Sí

↳ Is it required:

– Sí

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Sí

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– Sí

Is the maintenance performed by permanent staff:

– No lo sé

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– Sí

How strict is pilgrimage:

– El campo lo desconoce

Are pilgrimages the main reason for construction/establishment of the place:

– No

Are pilgrimages to this place associated with significant life events:

– Sí

Birth

– Sí

Transition to adulthood

– Sí

Death

– Sí

Does pilgrimage to this place involve following established routes (roads):

– Sí

Are these routes maintained together with the place:

– Sí

Is this place a venue for feasting:

– Sí

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:

– Sí

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:

– Sí

↳ Priests

– Sí

↳ Local elites

– Sí

↳ Private contributions

– Sí

↳ Other

– Otro [especifique]: Probablemente del grupo de comerciantes

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:

– Sí [especifique]: Lugares como Xippacoyan, es decir en lugares naturales concebidos como sagrados, en este caso es en donde Quetzalcóatl asistía a realizar baños y penitencia

– Sí [especifique]: En las grandes plazas cívicas-ceremoniales

Are festivals present:

– Sí

↳ Frequency of festivals

– Especifique: Muy probablemente de acuerdo a los calendarios que posteriormente los mexicas refuerzan y consolidan

↳ Do all members of the society participate in the festival(s):

– Todos los miembros

– Élites

↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– No lo sé

Notes: Se observa en la iconografía, la posible práctica de ceremonias en que pueden

realizarse prácticas como el autosacrificio por la representación de las espinas sobre el zacatapalloli.

↳ On average, how many participants gather at this place:

– Número: un 80 % con probabilidad

↳ Is feasting part of the festival(s):

– Sí

↳ Is food consumption limited to certain members of the population:

– Élites

– Profesionales religiosos

Notes: Sin tener un coconimiento pleno, pues aún se requiere de muchos estudios y basados en las fuentes del siglo XVI, se puede señalar que no todos consumían los mismos alimentos. Por ejemplo, es probable que se bebiera cacao y pulque sólo en ciertas ocasiones y sólo por determinado sector de la población.

– No de élite

Notes: quizás en determinados casos y festividades

Divination and Healing

Is divination present:

– El campo lo desconoce

Is healing present/practiced at this place:

– El campo lo desconoce

Institutions and Scriptures

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals whose primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– Sí

↳ Present full time

– Sí

Notes: Muy probablemente ya que sabemos de la figura de los sacerdotes, quienes estaban dedicados a labores del culto

Present part time

– El campo lo desconoce

Are the religious specialists of specific sex/gender:

– El campo lo desconoce

Are the religious specialists of specific ethnicity:

– El campo lo desconoce

Are the religious specialists of specific class/cast:

– El campo lo desconoce

Are religious specialists dedicated to the place for life:

– El campo lo desconoce

Are the religious specialists stratified in a hierarchical system:

– El campo lo desconoce

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– Sí

Notes: Se considera que habitaban los palacios cercanos a los templos

Is this place used for the training of religious specialists:

– El campo lo desconoce

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– El campo lo desconoce

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– Sí

↳ Is a bureaucracy present permanently:

– Sí

↳ Is a bureaucracy present on a temporary or seasonal basis:

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Sí

↳ Is this control the primary supporting income of this place:

– No

Notes: Es muy clara una actividad comercial, llevada a cabo por el grupo especial de comerciantes, con claridad el antecedente del concepto de los pochtecas para los mexicas.

Reference: Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "systematic Investigations in the Core and Periphery of Ancient Tula". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Kristan-Graham, Cynthia, and Jeff Kowalski. "Chichén itzá, tula, and tollan. changing perspectives on a recurring problem in mesoamerican archaeology and art history". In *Twin tollans. chichén itzá, tula, and the epiclassic to early postclassic mesoamerican world*, revised edition, edited by Jeff Kowalski and Cynthia Kristan-Graham, 2nd ed., 1-58. Washington, D.C.: *Dumbarton Oaks Research Library & Collection*, 2011.

↳ Does this place lease out land:

– El campo lo desconoce

↳ Does this place lease out tools:

– El campo lo desconoce

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– El campo lo desconoce

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– El campo lo desconoce

Are there scriptures associated with this place:

– El campo lo desconoce

Bibliography

General References

Reference: Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo, Acosta, Jorge R.. "La Ciudad De Quetzalcóatl". Cuadernos Americanos V. 2 (1942): 121–31.

Reference: Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo, Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". Revista Mexicana De Estudios Antropológicos XIV, núm. 2 (1957): 75–110.

Entry/Answer References

Reference: Sí, Kristan-Graham, Cynthia, and Jeff Kowalski. "Chichén itzá, tula, and tollan. changing perspectives on a recurring problem in mesoamerican archaeology and art history". In *Twin tollans. chichén itzá, tula, and the epiclassic to early postclassic mesoamerican world*, revised edition, edited by Jeff Kowalski and Cynthia Kristan-Graham, 2nd ed., 1–58. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library & Collection, 2011. ,

Reference: Sí, López Austin, Alfredo. *Hombre-dios: Religión Y Política En El Mundo Náhuatl..* 2nd ed.. México: UNAM, 2022.

Reference: Sí, Florescano, Enrique. *¿cómo Se Hace Un Dios? Creación Y Recreación De Los Dioses En Mesoamérica..* México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2016.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca, José Flores, and Ernesto Valentín. "Osteología De La Colección Del Proyecto Tula (1980-1982)". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XXXIV:2 (1988): 459–89.

Reference: Sí [especifique]: probablemente carne de animales como borrego cimarrón, guajolote, otras aves, venado, conejo, serpientes y seguramente el maíz en diferentes formas, así como el maranto, Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Restos De Ovis Canadensis En El Centro De México". *Ciencia Y Desarrollo. Conacyt* XIV, núm 82 (1988): 65–75.

Reference: Sí [especifique]: probablemente el borrego cimarrón, guajolotes, pecaríes, Valadez, Raúl, and Blanca Paredes Gudiño. "Un Entierro De Aves En La Antigua Ciudad De Tula". *Ciencia Y Desarrollo. Conacyt* XVI, núm 93 (1990): 41–48.

Reference: Sí [especifique]: Se puede señalar que existen evidencias del reconocimiento a Quetzalcóatl como Serpiente Emplumada. Destacan en Tula Grande, la estructura principal dedicada al culto de Tlahuizcalpantecuhtli, es decir a Quetzalcóatl en su advocación como Lucero del Alba, Venus. El Edificio El Corral dedicado a Ehécatl- Quetzalcóatl (deidad del Viento), Acosta, Jorge R.. "La Ciudad De Quetzalcóatl". *Cuadernos Americanos* V. 2 (1942): 121–31.

Reference: Otro [especifique]: virgulas de la palabra y numerales, Acosta, Jorge R.. "Interpretación De Algunos De Los Datos Obtenidos En Tula, Hidalgo, Relativos a La Época Tolteca". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XIV, núm. 2 (1957): 75–110. ,

Reference: Sí [especifique]: Probables restos minerales, Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "systematic Investigations in the Core and Periphery of Ancient Tula". *Ancient Mesoamerica* Volume 32, Number 1 (2021): 100-117. <https://doi.org/doi:10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Sí, Mastache, Guadalupe, Dan M. Healan, and Robert H. Cobean. "four Hundred Years of Settlement and Cultural Continuity in Epiclassic and Early Postclassic Tula". In *The Art of Urbanism: How Mesoamerican Kingdoms Represented in Architecture Themselves and Imagery*. Washington D.C.: William Fasch and Leonardo López Luján, 2009.

Reference: Sí [especifique]: Se puede señalar que existen evidencias del reconocimiento a Quetzalcóatl como Serpiente Emplumada. Destacan en Tula Grande, la estructura principal dedicada al culto de Tlahuizcalpantecuhtli, es decir a Quetzalcóatl en su advocación como Lucero del Alba, Venus. El Edificio El Corral dedicado a Ehécatl- Quetzalcóatl (deidad del Viento), Graulich, Michel. *Quetzalcóatl Y El Espejismo De Tollan*. Bélgica: Instituut voor Amerikanistiek, 1988.

Reference: Sí [especifique]: probablemente carne de animales como borrego cimarrón, guajolote, otras aves, venado, conejo, serpientes y seguramente el maíz en diferentes formas, así como el maranto, Paredes Gudiño, Blanca, and Raúl Valadez Azúa. "uso Y Aprovechamiento De La Fauna En Las Zonas Habitacionales Exploradas En La Antigua Ciudad De Tula, Hgo.". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* XXXIV:1 (1988): 169-94.

Reference: Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R.Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías (coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020., Abascal Macías, Rafael, ed.. *Informe Preliminar Del Proyecto De Salvamento Arqueológico En Las Zonas De La Malinche Y El Tesoro*. Edited by Rafael Abascal Macías. México: Archivo Técnico Consejo de Arqueología, INAH, 5 vols., 1982.

Reference: Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R.Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías (coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020., Acosta, Jorge R.. "exploraciones En Tula Hgo.". *Revista Mexicana De Estudios Antropológicos* IV, N° 3 (1940): 172-94.

Reference: Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R.Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías (coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020., Diehl, Richard A., ed.. *Studies of Ancient Tollan: A Report of University of Missouri, Archaeological Project Monographs in Tula Anthropology* N° 1. Edited by Richard A. Diehl. Columbia: Department of Anthropology, University of Missouri, 1974.

Reference: Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R.Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías (coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020., Matos Moctezuma, Eduardo, ed.. *Proyecto Tula 1a Parte*. Edited by Eduardo Matos Moctezuma. México: Colección Científica N° 15, INAH, 1974.

Reference: Oficial o nombre descriptivo: Exploraciones en en el Área de Tula (1940-1960) Jorge R.Acosta; Proyecto Tula del INAH (1970-1974) Eduardo Matos Moctezuma (coord.); Proyecto Tula Universidad de Missouri (1970-1972) Richard Diehl (coord.); Proyecto Arqueológico Tula (1980-1983) Rafael Abascal Macías

(coord.); Proyecto Tula (2000-2004) Guadalupe Mastache y Robert Cobean (coords.). Proyecto de Mantenimiento y Rescates Luis Gamboa 2015-2020., Matos Moctezuma, Eduardo, ed.. Proyecto Tula 2a Parte. Edited by Eduardo Matos Moctezuma. México: Colección Científica N° 33, INAH, 1976.

Reference: No, Paredes Gudiño, Blanca, and Dan M. Healan. "SYSTEMATIC INVESTIGATIONS IN THE CORE AND PERIPHERY OF ANCIENT TULA". *Ancient Mesoamerica* 32, , no. 1 (2021): 100-118. <https://doi.org/10.1017/s0956536120000267>.

Reference: No, Healan, Dan M., Robert H. Cobean, and Robert T. Bowsheer. "'revised Chronology and Settlement History of Tula and the Tula Region '". *Ancient Mesoamerica Volume 32, Number 1* (2021): 165-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0956536120000267>.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'reflexiones En Torno Al Desarrollo Cultural De La Antigua Tollan, a La Luz De Nuevos Fechamientos Por C14' ". V Coloquio Pedro Bosch Gimpera. *Cronología Y Periodización En Mesoamérica Y El Norte De México*, 2001, 79-95.

Reference: Accidente causado por humanos, Dugan Iverson, Shannon. "'LOS ETERNOS TOLTECAS: HISTORIA Y VERDAD DURANTE LA TRANSICIÓN DEL PERIODO AZTECA AL COLONIAL EN TULA, HIDALGO' ". *Arqueología Iberoamericana Año X*, vol 37 , suplemento 3 (2018): 3-27.

Reference: Post-Renacimiento, Kirchhoff, Paul . "'quetzalcóatl, Huemac Y El Fin De Tula' ". *Cuadernos Americanos Vol. XXXV*, N° 6 (1955): 163-96.

Reference: Sí [especifique]: Se puede señalar que existen evidencias del reconocimiento a Quetzalcóatl como Serpiente Emplumada. Destacan en Tula Grande, la estructura principal dedicada al culto de Tlahuizcalpantecuhtli, es decir a Quetzalcóatl en su advocación como Lucero del Alba, Venus. El Edificio El Corral dedicado a Ehécatl- Quetzalcóatl (deidad del Viento), Florescano, Enrique. "'la Saga De Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl' ". *Relaciones Volumen XXIV*, núm. 95 (2003): 201-34.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'el Concepto De Muerte Entre Los Pobladores De La Antigua Tula' ". *Iconografía Mexicana V. Vida, Muerte Y Transfiguración. Colección Científica, INAH V* (2004): 47-56.

Reference: Sí [especifique]: probablemente el borrego cimarrón, guajolotes, pecaríes, Azúa, Raúl Valadez, Blanca Paredes Gudiño, and Bernardo Rodríguez Galicia. "Entierros De Perros Descubiertos En La Antigua Ciudad De Tula" 10, no. 02 (June 1999). <https://doi.org/10.2307/972202>.

Reference: Sí [especifique]: probablemente el borrego cimarrón, guajolotes, pecaríes, Paredes Gudiño, Blanca. "'restos De Ovis Canadensis En El Centro De México' ". *Ciencia Y Desarrollo. Conacyt XIV*, núm.82 (1988): 65-73.

Reference: Sí, Jordan , Keith, and Keith Jordan. "'human Sacrifice in Tula. Reputation, Representation and Reality' ". In *Ritual Human Sacrifice in Mesoamerica: Recent Findings and New Perspectives*, 345-92. Ruben C. Mendoza and Linda Hansen (eds.). , 2024.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'reflexiones En Torno Al Desarrollo Cultural De La Antigua Tollan, a La Luz De Nuevos Fechamientos Por C14' ". In V Coloquio Pedro Bosch Gimpera. *Cronología Y Periodización En Mesoamérica Y El Norte De México*, 79-95, 2001.

Reference: Sí, Paredes Gudiño, Blanca. "'el Significado De La Relación Águila-jaguar-serpiente' ". In *Iconografía Mexicana II. El Cielo, La Tierra Y El Inframundo: Águila, Serpiente Y Jaguar*.o, 295-302. México: INAH, 2000.